

BOLALAR VA O'SMIRLAR SPORT MAKTABLARNING TASHKIL ETILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7991961>

Komolov Sherzod Ma'murjonovich

Oriental unvirseteti magistratura yo'nalishi

Ta'limda menejment fakulteti magistranti

Annotatsiya.

Ushbu maqolada Jismoniy tarbiya va sport vazirligi tizimidagi sport-ta'lim muassasalarining faoliyati samaradorligini reyting tizimi asosida baholash tartibi to'g'risidagi Nizom haqida, mamalakatimizda ko'plab sport turlari rivojlandi, bular qatorida hech ikkilanmay yengil atletika sport turini ham kiritish mumkinligi haqida, yurtimizda bolalar va o'smirlar sport maktablarini ochilishi va yoshlarga qaratilayotgan imkoniyatlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar.

jismoniy tarbiya, sport, imkoniyat, chora-tadbir, yengil atletika, samaradorlik, rivojlantirish, shug'ullanish.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan yurtimizda sport-ta'lim muassasalaridan foydalanish darajasini va ular faoliyati samaradorligini yanada oshirish, bolalarni sport bilan muntazam ravishda shug'ullanishga jalb etishni kengaytirish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5 ta muhim tashabbusida belgilangan vazifalar hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida qaror qabul qilindi.

Qarorga muvofiq Jismoniy tarbiya va sport, Iqtisodiyot va sanoat hamda Moliya vazirliklari, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklarining taklifiga binoan 2020-2024 yillarda bosqichma-bosqich quriladigan sport inshootlarida 23 ta bolalar va o'smirlar sport maktablari hamda yetarli sport inshootlariga ega yana 68 ta bolalar va o'smirlar sport maktablarining filiallari tashkil etiladi.

Bundan tashqari, Jismoniy tarbiya va sport vazirligi tizimidagi sport-ta'lim muassasalarining faoliyati samaradorligini reyting tizimi asosida baholash tartibi

to'g'risidagi Nizom ham tasdiqlandi. Unga ko'ra quyidagilar reyting baholashning asosiy vazifalari hisoblanadi:

- sport-ta'lim muassasalarida olimpiya sport turlari bo'yicha shug'ullanuvchilar sonini oshirish natijasida olimpiya sport turini rivojlantirish;
- sport-ta'lim muassasalarida sport razryadlari va unvonlariga ega bo'lgan sportchilar sonini oshirish natijasida sifatli va iqtidorli sportchilarni tanlash, tayyorlash, seleksiya qilish (saralash) ishlarini tashkil qilish;
- sport-ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan trenerlar, metodistlar, shifokorlarning salohiyatini oshirishga erishish;
- sport-ta'lim muassasalarida metodistlar tomonidan o'quv va metodik ishlanmalar sifati sonini oshirish;
- sport-ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini yuqori darajaga ko'tarish;
- sport-ta'lim muassasalarining boshqa ta'lim muassasalari bilan hamkorligini oshirishga erishish.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikni qo'lga kiritgach, barcha sohalarda rivojlanishning o'ziga xos yo'lini belgilab oldi. Ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilish bo'yicha ishlab chiqilgan noyob tizim dunyo hamjamiyati tomonidan yuqori darajada baholanmoqda. Ayniqsa, Respublikamizda bolalar sportini rivojlantirish masalasida olib borilayotgan izchil islohotlar yosh sportchilarni tarbiyalashda asos bo'lib xizmat qilmoqda. O'zbekistonda bolalar sporti tobora ravnaq topib, rivojlanib bormoqda. Bugun mamlakatimizda ikki milliondan ziyod yoshlar sportning 30 dan ziyod turi bilan shug'ullanmoqda. Ular sog'lom, kuchli, mard va qat'iyatli bo'lib kamolga yetayotir. Sport orqali farzandlarimizning irodasi toblanmoqda, turmush tarzi, dunyoqarashi o'zgarmoqda. Mamlakatimizning barcha hududlarida qad ko'targan zamonaviy, barcha sharoitlarga ega sport majmualari o'g'il-qizlar bilan gavjum. Ular bu yerda o'zlari istagan sport turi bilan doimiy shug'ullanib, salomatliklarini mustahkamlamoqda, tajriba va mahoratlarini oshirish barobarida xalqaro maydonlarda Vatanimiz sharafini munosib himoya qilishga qodir, yetuk sportchilar bo'lib voyaga yetmoqdalar. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda ko'plab sport turlari bilan birga yengil atletika ham rivojlana boshladi va uni yanada rivojlantirishga ulkan sharoit yaratildi

Hozirga kelib mamlakatimizda ko'plab sport turlari rivojlandi, bular qatorida hech ikkilanmay yengil atletika sport turini ham kiritish mumkin. Bolalar-o'smirlar sport maktablarida yengil atletika bilan shug'ullanuvchilar mashg'ulotlarini tashkil qilish, xususan, bolalar-o'smirlar sport maktablarida qisqa masofaga yuguruvchi

sportchilarni tayyorlash tobora takomillashuvga ehtiyoj sezmoqda. Buning asosiy sababini quyidagilarda ko'rish mumkin:

- jamiyatda sportning o'rni va ahamiyati ortishi;
- sport sohasidagi tadqiqotlarning tez suratlar bilan rivojlanishi va yangilanishi;
- bolalar sportini yangi yo'nalish sifatida rivojlanishi.

Dunyoda aholi salomatligini mustahkamlashda sport turlarining ommabopligini oshirish, bolalar va o'smirlarni sportga qiziqtirishning pedagogik shart - sharoitlari va didaktik parametrlarini aniqlashtirish, sport muassasalarida yosh sportchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishning pedagogik, psixologik yondashuvlarini takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, pandemiya sharoitida o'quvchilarda faol harakat rejimiga rioya etish ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini kengaytirish, shug'ullanuvchining yosh, fiziologik va

psixologik taraqqiyoti mezonlariga asoslangan individual jismoniy rivojlantirish dasturlarini xalqaro va milliy musobaqalar talablari asosida ishlab chiqish dolzarflik kasb etadi.

Respublikamizda so'nggi yillarda bolalar sportini rivojlantirish, uzluksiz ta'limning har bir bo'g'inida ta'lim oluvchilarning jismoniy salomatligini mustahkamlash va qo'llab-quvvatlashning an'anaviy, innovatsion shakllarini joriy etishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Bugungi kunda bolalar sportini rivojlantirishga qaratilgan alohida e'tibor tufayli, chekka qishloqlardagi yoshlarning ham iste'dodi yuzaga chiqmoqda. Mamlakatimiz sharafini yuksaltiradigan sportchilarimiz safi tobora kengaymoqda, bu qilingan ishlarning isboti sifatida O'zbekiston sportchilari Olimpiada, Jahon, Osiyo chempionatlari va boshqa xalqaro turnirlarda ishtirok etib, sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritishga erishdilar. O'zbekistonda jismoniy tarbiya sportini rivojlantirishga bo'lgan e'tibor Respublikamiz ilmiy pedagog kadrlar va soha mutaxassisleri faoliyatiga ulkan 10 ijobiy ta'sir ko'rsatdi,

Sport maktabining sport-sog'lomlashtirish va boshlang'ich tayyorgarlik guruhlarida tayyorgarlikdan o'tgan, professional sportga salohiyati bor o'quvchilari ixtisoslashtirilgan sport maktabining tegishli yo'nalishiga (sportning o'yin turlari va yengil atletika, suv sporti turlari, yakka kurash va gimnastika) o'qishga qabul qilinadi.

Sportni rivojlantirish vazirligi Moliya vazirligi bilan birgalikda ikki oy muddatda mazkur band talablaridan kelib chiqib Davlat budjetidan

moliyalashtiriladigan sport maktablari to'g'risidagi nizomning yangi tahririni ishlab chiqadi va tasdiqlash uchun Vazirlar Mahkamasiga kiritadi.

2022/2023 o'quv yilidan boshlab:

- aholisi 200 mingdan yuqori bo'lgan tuman (shahar)lardagi sport maktablarida kamida 20 ta olimpiya sport turlari;
- aholisi 150 mingdan 200 minggacha bo'lgan tuman (shahar)lardagi sport maktablarida kamida 15 ta olimpiya sport turlari;
- aholisi 150 minggacha bo'lgan tuman (shahar)lardagi sport maktablarida kamida 10 ta olimpiya sport turlari bo'yicha sportchilar tayyorlanadi.

Sport maktablari kontingenti faqat Olimpiya va Paralimpiya, Osiyo va Paraosiyo o'yinlari dasturiga kiritilgan (bundan milliy kurash hamda alohida Hukumat qarorlari bilan belgilangan sport turlari mustasno) sport turlari bo'yicha shakllantiriladi. Bunda har bir sport maktabi va ixtisoslashtirilgan sport maktabiga Davlat budjeti mablag'lari hisobidan Osiyo va Paraosiyo o'yinlari dasturiga kiritilgan 2 ta noolimpiya sport turlari bo'yicha sportchilarni tayyorlashga ruxsat beriladi.

Sport maktablaridagi Olimpiya va Paralimpiya, Osiyo va Paraosiyo o'yinlari dasturlariga kiritilmagan (milliy kurash hamda alohida Hukumat qarorlari bilan belgilangan sport turlari bundan mustasno) noolimpiya sport turlari bo'yicha mavjud sport seksiyalari faoliyati sport klublari qoshida rivojlantiriladi.

Sport maktablari trenerlariga noolimpiya sport turlari bo'yicha, shuningdek, aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimi bo'yicha sport sinovlaridan keyingi bosqichlarga o'ta olmagan o'quvchilar uchun olimpiya sport turlari bo'yicha pullik asosda to'garaklar tashkil etishga ruxsat beriladi. Bunda sport maktablarida pullik asosda ko'rsatiladigan xizmatlardan tushadigan mablag'larning bir qismi ular trenerlariga qo'shimcha haq sifatida yo'naltiriladi. «Ijtimoiy himoya yagona reyestri» axborot tizimiga kiritilgan oilalarning farzandlariga sport maktablarida mashg'ulotlar bepul o'tkaziladi.

2023 yildan boshlab har yili qo'shimcha ravishda respublika budjetidan:

- sport maktablarining tibbiyot xonalarini zamonaviy asbob-uskunalar, dori-darmon va tiklanish vositalari bilan jihozlashga – 10 milliard so'm;
- sport maktablari uchun zamonaviy o'quv adabiyotlarini chop etish va xarid qilishga – 2 milliard so'm;
- viloyat, respublika va xalqaro sport musobaqalarida ishtirok etadigan sport maktablari shug'ullanuvchilarini (terma jamoalarini) maxsus sport kiyimlari (ekipirovkalar) bilan ta'minlashga – 23 milliard so'm ajratiladi.

Bundan tashqari, Moliya vazirligi respublika budjetidan bir oy muddatda tuman (shahar)larning sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlari kalendar rejalaridagi sport tadbirlarini moliyalashtirish uchun 55 milliard so'm ajratilishini ta'minlaydi va 2023 yildan boshlab har yili ushbu mablag'larni Davlat budjeti parametrlarida nazarda tutadi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari joylarda, ayniqsa, qishloq va chekka hududlarda aholi o'rtasida sport musobaqalari, sport aksiyalari, havaskorlik chempionatlarini tizimli tashkil etish choralarini ko'radi.

Hududiy, tuman va shaharlarning sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlari kalendar rejasida nazarda tutilgan musobaqalarni o'tkazish, ushbu musobaqalarda o'quvchi-sportchilar ishtirokini ta'minlash uchun ushbu tadbirlar Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar hamda tuman (shahar)lar mahalliy budjetlari va ularning qo'shimcha manbalari hisobidan to'liq moliyalashtirilishini ta'minlaydi.

Sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining kalendar rejasida nazarda tutilgan barcha sport turlari bo'yicha O'zbekiston chempionati va kubogi musobaqalarida hududiy terma jamoalar ishtirokini ta'minlaydi.

Har oyda kamida bir marta sport maktablarida va ularning sport inshootlarida hamda jismoniy tarbiya, sport markazlari va klublarida «ochiq eshiklar» kunlarini tashkil etishni an'anaga aylantiradi.

Sport federatsiya (assotsiatsiya)larining hududiy bo'linmalari hamda noolimpiya sport turlari bo'yicha faoliyat ko'rsatayotgan sport klublari faoliyatini yanada rivojlantirish uchun ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash choralarini ko'radi.

Jismoniy tarbiya-sog'lomlashtirish va sport inshootlarida imkoniyati cheklangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga sport bilan shug'ullanish uchun sharoitlar yaratsin hamda ushbu muassasalarni maxsus sport jihozlari bilan ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YATI:

1. Tulenova. X., Xo'jaev.P, Xo'jaeva. Meliev.H Jismoniy tarbiya nazariyasi va Metodikasi
2. Xujaev I-. Raximkulov K.D, Nigmanov B.B «Xarakatli o'yinlar va uni o'qitish metodikasi» Cho'lpon nashriyoti Toshkent 2011 y

3. Abdullaev A., Xonkeldiev SH. Jismoniy tarbiya asoslari va metodikasi
Toshkent. O'zbekistan Davlat jismoniy tarbiya instituti, 2005 yil - 300 b.